

RIMAN-LIUVILL KASR TARTIBLI INTEGRALLARNI KUBIK SPLAYN YORDAMIDA YAQINLASHTIRISH ALGORITMLARI

Islamov Erkinjon Revkatovich

Farg'ona davlat universiteti

<https://orcid.org/0009-0000-6254-5725>

Annotatsiya. Splayn yordamida chap va o'ng tomonli Riman-Liuvill ma'nosidagi kasr tartibli intgerallarini hisoblash uchun raqamli algoritmlar. Integral osti funksiyalar uchinchi darajali splayn yordamida interpolyatsiya qilinadi. Yaqinlashtirish algoritmlari yordamida olinganlar natijalar uchun xatolarni baholash keltirilgan.

1. KIRISH.

Kasr tartibli integral va differentsial operatorlar kasr hisobning eng muhim elementlari hisoblanadi. Ko'pgina tadqiqotchilar hali ham bu operatorlarning fizik va geometrikni ma'nosini qidirmoqdalar. Kasr tartibli differentsial va yoki integral tenglamalar tabiiyki, xotira (tarix) bilan modellashtirish tizimlariga bog'liq, chunki ularda ishlatiladigan kasr operatorlar odatda nolokal operatorlardir. Masalan, ma'lum bir vaqtda yoki ma'lum bir nuqtada vaqt bo'yicha yoki biror o'zgaruvchi bo'yicha kasr integrallari va yoki hosilalari hisoblash uchun barcha oldingi vaqtlar yoki pozitsiyalar funksiyasini bilish talab qilinadi.

Kasrli integrallar va hosilalar uchun turli xil ta'riflar mavjud. Ularning barchasini aytib o'tish va tavsiflash mumkin emas. Ushbu ishda faqat chap va o'ng tomonli Riman-Liuvill kasr integrallariga ($I_{a^+}^\alpha$ va $I_{b^-}^\alpha$) e'tibor qaratilgan. $[a, b]$ oraliqda $y(x)$ funksiyaga ta'sir etuvchi $\alpha > 0$ tartibli yuqorida nomi keltirilgan operatorlar quyidagicha aniqlanadi [1, 2]:

$$I_{a^+}^\alpha y(x) = \frac{1}{\Gamma(\alpha)} \int_a^x \frac{y(\xi)}{(x-\xi)^{1-\alpha}} d\xi, \quad x > a, \quad (1)$$

$$I_{b^-}^\alpha y(x) = \frac{1}{\Gamma(\alpha)} \int_x^b \frac{y(\xi)}{(x-\xi)^{1-\alpha}} d\xi, \quad x < b, \quad (2)$$

Bu yerda $n \in \mathbb{N}$ va Γ - Eylerning gamma funksiyasini bildiradi. Agar $\alpha = 0$ bo'lsa u holda $I_{a^+}^0 y(x) = I_{b^-}^0 y(x) = y(x)$ o'rinli bo'ladi.

Kasr hisobining rivojlanishi bilan berilgan funksiyalar uchun kasr operatorlarining qiymatlarini hisoblashning tobora aniqroq usullarini ishlab chiqish zarurati paydo bo'ldi. Agar funksiyaga ta'sir qiluvchi kasr operatorlarining (hosilalar va integrallar) aniq ifodasi ma'lum bo'lmasa, ularning taqribiy qiymatlarini sonli usullar yordamida aniqlash mumkin. Ushbu operatorlarning qiymatlarini taqribiy hisoblashda umumiy qoida integral ostidagi funksiyani oddiy interpolyatsiya funksiyalari bilan almashtirishdan iborat bo'lib, ular uchun kasr operatorlarining ma'lum analitik shakllaridan foydalanish mumkin. Ko'pincha, bu

maqsadda nuqtalar to'ridagi bo'lak interpolyatsiya ko'phadlaridan foydalaniladi. Berilgan funksiya o'rniga ko'phadli interpolyatsiyaning qo'llanilishi kasr tartibli integralni yoki differensialni hisoblashda yaqinlashish xatolarining yuzaga kelishiga olib keladi va shuning uchun xatolarni ham baholash kerak.

Kasr operatorlarini yaqinlashtirishning yangi va aniqroq raqamli usullarini ishlab chiqish so'nggi yillarda juda ommalashdi. Bu erda, 1974 yilda Oldham va Spanier tomonidan yozilgan kitobni [3] eslatib o'tish kerak, unda L1, L2, R1 va R2 formulalari deb nomlanuvchi bir nechta raqamli sxemalar tasvirlangan. Keyingi yillarda kasrli integrallash va differentsiallashning sonli usullari ishlab chiqildi va takomillashtirildi. Xususan, [7, 8] da Riman-Liuvill kasr tartibli integrallarini taqribiy hisoblash uchun optimal kvadratur formulalar qurilgan.

Integral osti funksiyalarining diskretlashtirish natijasida yuzaga keladigan ma'lumotlar nuqtalarining cheklangan to'plamining polinom interpolyatsiyasi ko'pincha interpolyatsiya algoritmlarida qo'llaniladi. Bu yuqori darajadagi polinomlarning qurilishiga olib kelishi mumkin, ammo ular tebranish tendentsiyasiga ega. Demak, splaynlar bu maqsad uchun, ayniqsa toq daraja uchun foydali bo'ladi. Ta'rifga ko'ra, splayn birlashtirilgan bo'lakli ko'phadlar to'plamidir. 3-darajali splaynlar eng ko'p ishlatiladi, lekin yuqori darajali splaynlar ko'proq moslashuvchanlikni ta'minlaydi va ularni aniqlash uchun ko'proq ma'lumot talab qilinadi..

Ushbu ishning asosiy maqsadi kubik splayn (3-darajali splayn) interpolatsiyasiga asoslangan ilgari aytib o'tilgan (1)–(2) kasr integrallarini yaqinlashtirish uchun sonli algoritmlarni taqdim etishdan iborat, chunki sonli algoritmlarni yuqori aniqlik va tez yaqinlashish bilan ishlab chiqish maqsadga muvofiqdir.

2. SPLAYN INTERPOLATSIYASI UCHUN ALGORITMLAR

(1)–(2) tenglamalarda integral osti $y(x)$ funksiyasi $[a, b]$ oraliqda aniqlangan va yetarlicha silliq bo'lsin. Faraz qilaylik, ko'rib chiqilayotgan $[a, b]$ kesma $i = 0, 1, \dots, n - 1$ lar uchun n ta uzunligi $x = (b - a) / n$ ga teng kichik $[x_i, x_{i+1}]$ intervallarga bo'lingan bo'lsin. $i = 0, 1, \dots, n$ - tugun nuqtalarning koordinatalari $x_i = a + i\Delta x$ ga teng bo'lib, $x_n = b$. $y(x)$ funksiyaning x_i $i = 0, 1, \dots, n$ tugun nuqtalardagi qiymatlarini $y_i = y(x_i)$ ko'rinishda belgilaymiz.

$y(x)$ funksiya $(x_0, y_0), (x_1, y_1), \dots, (x_n, y_n)$ nuqtalar to'plamida bog'langan bo'lakli ko'phadlar to'plami bo'lgan interpolyatsion splayn bilan almashtirladi va quyidagicha belgilanadi

$$y(x) \cong s(x) = \begin{cases} s_0(x), & \text{agar } x \in [x_0, x_1], \\ s_1(x), & \text{agar } x \in [x_1, x_2], \\ \dots \\ s_{n-1}(x), & \text{agar } x \in [x_{n-1}, x_n], \end{cases} \quad (3)$$

bu yerda

$$s_i(x) = \sum_{k=0}^3 c_{k,i} (x - x_i)^k, \quad x \in [x_i, x_{i+1}], \quad i = 0, 1, \dots, n-1, \quad (4)$$

har bir kichik intervalda 3 darajali polinomlardir. $k = 0, 1, 2, 3$ uchun $c_{k,i}$ qiymatlar i - kichik $[x_i, x_{i+1}]$ intervaldagi $s_i(x)$ polinom koeffitsientlaridir. Keyingi mulohazalarda intervallar soni (intervallar o'zaro teng) n ta, splayn darajasi 3 ga teng, $i = 0, 1, \dots, n$ lar uchun tugun nuqtalarning joylashuvi x_i va tugun nuqtalarda funksiya qiymatlari y_i lar berilgan deb qaraladi. Ravshanki, ($x_{i+1} - x_i = \Delta x$ uchun)

$$s_i(x_i) = c_{0,i}, \quad i = 0, 1, \dots, n-1, \quad (5)$$

$$s_i(x_{i+1}) = \sum_{k=0}^3 c_{k,i} (x_{i+1} - x_i)^k = \sum_{k=0}^3 c_{k,i} (\Delta x)^k, \quad i = 0, 1, \dots, n-1. \quad (6)$$

$s(x)$ splaynning muhim xususiyati quyidagi interpolyatsiya shartlarining bajarilishi hisoblanadi:

$$s_i(x) = y_i \text{ va } s_i(x_{i+1}) = y_{i+1}, \quad i = 0, 1, \dots, n-1. \quad (7)$$

Bundan tashqari, splayn $s(x) \in C^m[a, b]$ tugun nuqtalarida ikki marta uzluksiz differensiallanadi.

(4) tenglamadagi $c_{k,i}$ splayn koeffitsientlarini aniqlash qo'llanilgan splayn interpolyatsiya darajasiga bog'liq. $p > 1$ darajali splaynlar uchun chegarada bo'lmagan nuqtalarda quyidagi uzluksizlik shartlari (silliqlik shartlari deb ham ataladi) bajarilishi kerak:

$$s_i^{(l)}(x_{i+1}) = s_{i+1}^{(l)}(x_{i+1}) \quad (8)$$

bu yerda $i = 0, 1, \dots, n-2$ va $l = 1, 2$.

3 - darajali splayn segmentining l -darajali hosilasi quyidagicha aniqlanadi

$$s_i^{(l)}(x) = \begin{cases} \sum_{k=l}^3 \frac{k!}{(k-l)!} c_{k,i} (x-x_i)^{k-l}, & \text{agar } l = 1, 2, 3, \\ 0, & \text{agar } l > 3. \end{cases} \quad (9)$$

3 - darajali to'liq splayn $s(x)$ (3) ni qurish uchun umumiy $4n$ ta $c_{k,i}$ ($i = 0, 1, \dots, n-1$, $k = 0, \dots, 3$) koefitsiyentlarini aniqlash lozim va buning uchun bir xil miqdordagi tenglamalar yaratilishi lozim. Chegarada joylashmagan nuqtalardan interpolyatsiya shartlari (8) va $i = 1, \dots, n-1$ lar uchun $s_i(x_i) = y_i$ va $s_i(x_{i+1}) = y_{i+1}$ tengliklar yordamida jami $4(n-1)$ tenglamani olamiz. Yetishmayotgan 4 ta tenglamalarning ikkitasi $s_0(x_0) = y_0$ va $s_{n-1}(x_n) = y_n$ munosabatlardan kelib chiqadi. Qolgan 2 ta tenglama chegara nuqtalarida polinomlarning ayrim hosilalarini tanlash bilan ta'minlanishi mumkin, ya'ni $s'_0(x_0)$ va $s'_{n-1}(x_n)$. Bunday hosila ishtirok etgan splayn konstruksiyalari qisqichli splayn interpolyatsiyalari deyiladi. Dastlabki/oxirgi nuqtalar shartlarini to'g'ri tanlash splayn yaqinlashuvida muhim rol o'ynaydi.

2.1. Kubik splayn interpolyatsiyasi

Umuman olganda $4n$ ta $c_{k,i}$ ($k = 0, 1, \dots, 3$, $i = 0, 1, \dots, n-1$) koefitsiyentlarning qiymatlarini aniqlash kerak. Yuqorida qayd etilgan mulohazalarga muvofiq, quyida (5) va (6) yordamida yozilgan va (7) tenglamada aniqlangan ikkala bog'liqlikni qanoatlantiradigan $4n$ ta chiziqli tenglamalar sistemasi tuzilgan.

$$c_{0,i} = y_i, \quad (10)$$

$$c_{0,i} + c_{1,i}(\Delta x) + c_{2,i}(\Delta x)^2 + c_{3,i}(\Delta x)^3 = y_{i+1}, \quad (11)$$

va $l = 1, 2$ va $i = 0, 1, \dots, n-1$ uchun quyidagi (8) bog'liqliklar:

$$l = 1: c_{1,i} + 2c_{2,i}\Delta x + 3c_{3,i}(\Delta x)^2 = c_{1,i+1}, \quad (12)$$

$$l = 2: 2c_{2,i} + 6c_{3,i}\Delta x = 2c_{2,i+1}, \quad (13)$$

Quyidagi ikkita yakuniy shartlarni hisobga olish zarur:

$$s'_0(x_0) = y'_0, \quad (14)$$

$$s'_{n-1}(x_n) = y'_n, \quad (15)$$

bularni amalga oshirish tafsilotlari keyinroq beriladi.

Eng avval (10)-(13) tenglamalar sistemasini almashtirishlarni qo'llash yo'li bilan kamroq sonli tenglamalar sistemasiga keltiriladi. (11)-(12) tenglamalardan (bu yerda (10) tenglamadan $c_{0,i}$ koefitsiyentlari (11) tenglamaga qo'yiladi) quyidagi tenglamalar sistemasi olinadi:

$$c_{1,i} + c_{2,i}\Delta x + c_{3,i}(\Delta x)^2 = \frac{y_{i+1} - y_i}{\Delta x}, \quad (16)$$

$$c_{1,i} + 2c_{2,i}\Delta x + 3c_{3,i}(\Delta x)^2 = c_{1,i+1}, \quad (17)$$

Yuqorida keltirilgan (16)-(17) tenglamalar sistemasi koeffisientlari uch diagonalli matritsalar bilan ifodalanadi. Bunday tenglamalar sistemasini sonli yechish uchun, masalan, Gaussni yo'qotish algoritmidan yoki haydash usulidan foydalanish mumkin.

2.4 Splayn interpolatsiyasining xatoliklari

[4, 5] adabiyotlardagi teoremlarga asoslanib, taqdim etilgan splayn yaqinlashuvlari uchun interpolatsiya xatolarini aniqlash mumkin.

1-teorema. $s(x)$ $y(x) \in C^4[a, b]$ funksiyani qadam o'lchami Δx bo'lgan yagona to'rda interpolatsiya qiluvchi hamda (14) va (15) yakuniy nuqta shartlarini qanoatlantiruvchi kubik splayn bo'lsin. U xolda, quyidagi tengsizlik o'rinli bo'ladi

$$\|y^{(r)}(x) - s^{(r)}(x)\| \leq \lambda_r \|y^{(4)}(x)\| (\Delta x)^{4-r}, \quad r = 0, 1, 2, 3, \quad (18)$$

bu yerda

$$\lambda_0 = \frac{5}{384}, \quad \lambda_1 = \frac{9 + \sqrt{3}}{216}, \quad \lambda_2 = \frac{1}{3}, \quad \lambda_3 = 1. \quad (19)$$

3. KASR OPERATORLARNI SONLI YAQINLASHTIRISH

Funksiyaning chekli qiymatlari to'plamiga yaqinlashuvchi turli darajadagi splaynlar ($p \in \{1, 3, 5\}$) aniqlangandan so'ng, (1)–(2) kasr operatorlaridagi integral osti funksiyalar aniqlangan $n+1$ tugunli to'rda berilgan ko'p-bo'lakli splayn bilan almashtiriladi. Keyinchalik, $y(x)$ funksiyaning kasr integrali yoki differentsiali o'rniga $s(x)$ splayn integrallanadi yoki differentsiallanadi. Ushbu bobda kasr integrallari va hosilalarining hisoblari analitik tarzda amalga oshirilgan (ya'ni, aniq qiymatlar olingan). Bu operatorlarni hisoblashdagi sonli xatolar, asosan, integral osti funksiyalarini splaynlar orqali yaqinlashtirish sifati natijasida yuzaga keladi.

Kasr hisobi operatorlarining son qiymatlari $x \in \{x_0, x_1, \dots, x_n\}$ nuqtalari to'plamida aniqlanadi. $r = 0, 1, \dots, n$ uchun x_r ushbu to'plamdagi ixtiyoriy nuqta deb olaylik.

3.1 Chap va o'ng tomonli Riman-Liuvill kasr integrallarini yaqinlashtirish

(1) va (2) kasr integrallari quyidagi formulalar bilan almashtiriladi

$$I_{a^+}^\alpha y(x) \cong I_{a^+}^\alpha s(x) = \frac{1}{\Gamma(\alpha)} \int_a^x \frac{s(\xi)}{(x-\xi)^{1-\alpha}} d\xi, \quad (20)$$

$$I_{b^-}^\alpha y(x) \cong I_{b^-}^\alpha s(x) = \frac{1}{\Gamma(\alpha)} \int_x^b \frac{s(\xi)}{(\xi-x)^{1-\alpha}} d\xi, \quad (21)$$

va shundan so'ng, splaynning (3) umumiy shaklini $x = x_r$ uchun (20) va (21) tengarlariga qo'yib, quyidagiga ega bo'lamiz:

$$I_{a^+}^\alpha s(x) \Big|_{x=x_r} = \begin{cases} 0, & r = 0, \\ \sum_{i=0}^{r-1} \frac{1}{\Gamma(\alpha)} \int_{x_i}^{x_{i+1}} \frac{s_i(\xi)}{(x_r - \xi)^{1-\alpha}} d\xi, & r = 1, \dots, n, \end{cases} \quad (22)$$

$$I_{b^-}^\alpha s(x) \Big|_{x=x_r} = \begin{cases} \sum_{i=r}^{n-1} \frac{1}{\Gamma(\alpha)} \int_{x_i}^{x_{i+1}} \frac{s_i(\xi)}{(\xi - x_r)^{1-\alpha}} d\xi, & r = 0, \dots, n-1, \\ 0, & r = n. \end{cases} \quad (23)$$

Keyingi mulohazalarda integrallarning qiymatlari nolga teng bo'lgan holatlar hisobga olinmaydi.

(22) va (23) tenglamalarga (4) tenglamani qo'yish orqali quyidagilarga ega bo'lamiz:

$$\begin{aligned} I_{a^+}^\alpha s(x) \Big|_{x=x_r} &= \sum_{i=0}^{r-1} \frac{1}{\Gamma(\alpha)} \int_{x_i}^{x_{i+1}} \frac{1}{(x_r - \xi)^{1-\alpha}} \sum_{k=0}^p c_{k,i} (\xi - x_i)^k d\xi = \\ &= \sum_{i=0}^{r-1} \sum_{k=0}^p c_{k,i} \frac{1}{\Gamma(\alpha)} \int_{x_i}^{x_{i+1}} \frac{(\xi - x_i)^k}{(x_r - \xi)^{1-\alpha}} d\xi, \end{aligned} \quad (24)$$

$$\begin{aligned} I_{b^-}^\alpha s(x) \Big|_{x=x_r} &= \sum_{i=r}^{n-1} \frac{1}{\Gamma(\alpha)} \int_{x_i}^{x_{i+1}} \frac{1}{(\xi - x_r)^{1-\alpha}} \sum_{k=0}^p c_{k,i} (\xi - x_i)^k d\xi = \\ &= \sum_{i=r}^{n-1} \sum_{k=0}^p c_{k,i} \frac{1}{\Gamma(\alpha)} \int_{x_i}^{x_{i+1}} \frac{(\xi - x_i)^k}{(\xi - x_r)^{1-\alpha}} d\xi, \end{aligned} \quad (25)$$

yoki quyidagi shaklda yozish mumkin:

$$I_{a^+}^\alpha s(x) \Big|_{x=x_r} = \sum_{i=0}^{r-1} \sum_{k=0}^p c_{k,i} K_{a^+}^{\alpha,k,i,r}, \quad r = 1, \dots, n, \quad (26)$$

$$I_{b^-}^\alpha s(x) \Big|_{x=x_r} = \sum_{i=r}^{n-1} \sum_{k=0}^p c_{k,i} K_{b^-}^{\alpha,k,i,r}, \quad r = 0, \dots, n-1, \quad (27)$$

bu yerda $K_{a^+}^{\alpha,k,i,r}$ va $K_{b^-}^{\alpha,k,i,r}$ integrallar $k = 0, 1, \dots, p$ uchun i -kichik segmentdagi x_r nuqtaga taaluqli bo'lib uni analitik tarzda quyidagicha aniqlash mumkin:

$$K_{a^+}^{\alpha,k,i,r} = k!(\Delta x)^{\alpha+k} \left(\frac{(r-i)^{\alpha+k}}{\Gamma(\alpha+k+1)} - \sum_{m=0}^k \frac{(r-i-1)^{m+\alpha}}{(k-m)!\Gamma(\alpha+m+1)} \right), \quad (28)$$

$$K_{b^-}^{\alpha,k,i,r} = k!(\Delta x)^{\alpha+k} \left(\frac{(-1)^{k+1}(i-r)^{\alpha+k}}{\Gamma(\alpha+k+1)} + \sum_{m=0}^k \frac{(-1)^m(i-r+1)^{m+\alpha}}{(k-m)!\Gamma(\alpha+m+1)} \right). \quad (29)$$

Izoh: masalan, yuqoridagi tenglik $\Phi_{a^+}^{\alpha,k,i,r}$ misolida quyidagi almashtirish yordamida hosil qilindi:

$$K_{a^+}^{\alpha,k,i,r} = \frac{1}{\Gamma(\alpha)} \int_{x_i}^{x_{i+1}} \frac{(\xi - x_i)^k}{(\xi - x_r)^{1-\alpha}} d\xi \stackrel{\xi=x_i+\eta\Delta x}{=} (\Delta x)^{\alpha+k} \frac{1}{\Gamma(\alpha)} \int_0^1 \frac{\eta^k}{(r-i-\eta)^{1-\alpha}} d\eta. \quad (30)$$

Bu yerda oxirgi integralni k marta bo'laklab integrallanganini e'tiborga olish zarur.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Самко С.Г., Килбасс А.А, Маричев О.И. Интегралы и производные дробного порядка и некоторые их приложения. Минск, 1987.
2. А.К.Уринов, С.М.Ситник, Э.Л.Шишкина, Ш.Т.Каримов. Дробные интегралы и производные (обобщения и приложения): учебное пособие; учебно-методическое издание; на русском языке; А.Уринов и др. Фергана: изд. "Фаргона", 2022.-192 с.
3. Oldham, K.; Spanier, J. The Fractional Calculus: Theory and Applications of Differentiation and Integration to Arbitrary Order; Academic Press: San Diego, CA, USA, 1974.
4. Hall, C.A. On Error Bounds for Spline Interpolation. J. Approx. Theory 1968, 1, 209–218. [CrossRef]
5. de Boor, C.A. Practical Guide to Splines, Revised Edition; Springer: New York, NY, USA; Berlin/Heidelberg, Germany, 2001.
6. Ciesielski M. Numerical Algorithms for Approximation of Fractional Integrals and Derivatives Based on Quintic Spline Interpolation //Symmetry. – 2024. – Т. 16. – №. 2. – С. 252.
7. Kholmat Shadimetov, Farhod Nuraliev, Otajon Toshboev; Optimal quadrature formulas for the approximate calculation of the Riemann-Liouville fractional order integral. *AIP Conf. Proc.* 11 March 2024; 3004 (1): 060041. <https://doi.org/10.1063/5.0199830>
8. Khalmatvay Shadimetov, Farxod Nuraliev, Otajon Toshboev; Optimal methods for approximate calculation of the fractional Riemann-Liouville integral in Sobolev space. *AIP Conf. Proc.* 6 May 2024; 3147 (1): 030031. <https://doi.org/10.1063/5.0210290>